

AI HAKIM: MEREVOLUSI PERADILAN YANG BERINTEGRITAS, BERMARTABAT, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HAKIM

Zico Junius Fernando

Universitas Bengkulu

zjfernando@unib.ac.id

Abstrak

Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) telah menawarkan peluang transformatif dalam berbagai sektor, termasuk sistem peradilan. Dalam konteks Indonesia, implementasi AI sebagai hakim menjanjikan potensi untuk mengatasi tantangan integritas dan efisiensi yang dihadapi oleh sistem peradilan, yang telah tercoreng oleh kasus korupsi dan kerentanan terhadap bias subjektif. Dengan memanfaatkan kemampuan AI dalam mengolah data besar secara cepat dan objektif, diharapkan dapat menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan, mengurangi bias, dan meminimalkan potensi korupsi. Penelitian ini membahas implementasi AI dalam peran sebagai hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengkaji potensi efisiensi, objektivitas, dan transparansi yang ditawarkan oleh AI, serta mengeksplorasi sinergi antara AI dan hakim manusia dalam meningkatkan kualitas layanan hukum. Melalui analisis teoriti, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan standar dan protokol, transparansi, pelatihan dan pendidikan, serta evaluasi berkala dalam integrasi AI. Kerjasama antara AI dan hakim manusia tidak hanya memperkaya proses pengambilan keputusan dalam peradilan tetapi juga mempertahankan inti humanistik hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang hati-hati dan etis, integrasi AI dalam sistem peradilan dapat memperkuat keadilan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan bahwa teknologi mendukung, bukan menggantikan, kebijaksanaan hakim manusia, membuka era baru dalam peradilan yang lebih adil, efisien, dan bermartabat.

Kata Kunci: AI Hakim, Reformasi Peradilan, Kesejahteraan

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) has offered transformative opportunities in various sectors, including the justice system. In the Indonesian context, the implementation of AI as a judge promises the potential to address the integrity and efficiency challenges faced by the judicial system, which has been tainted by cases of corruption and susceptibility to subjective bias. By leveraging AI's ability to process big data quickly and objectively, it is expected to create a more transparent decision-making process, reduce bias, and minimise the potential for corruption. This research discusses the implementation of AI in the role of a judge in Indonesia's criminal justice system, examines the potential efficiency, objectivity, and transparency offered by AI, and explores the synergy between AI and human judges in improving the quality of legal services. Through theoretical analysis, this research highlights the importance of standards and protocol development, transparency, training and education, and regular evaluation in AI integration. Cooperation between AI and human judges not only enriches the decision-making process in the judiciary but also maintains the humanistic core of law. This research shows that with a careful and ethical approach, the integration of AI in the justice system can strengthen justice, improve efficiency, and ensure that technology supports, not replaces, the discretion of human judges, opening up a new era in the judicial system.

Keywords: *AI Judges, Judicial Reform, Welfare.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dalam Kecerdasan Buatan (AI) telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia dalam beberapa dekade terakhir.¹ AI tidak hanya merupakan alat yang memudahkan kehidupan sehari-hari, tetapi juga telah merevolusi berbagai sektor industri dengan lingkup yang luas, dari kesehatan hingga transportasi. Kemajuan ini

¹ Domenico Ursino et al., "Artificial Intelligence as a Disruptive Technology—A Systematic Literature Review," *Electronics* 12, no. 5 (February 23, 2023): 1102, <https://doi.org/10.3390/ELECTRONICS12051102>.

dapat dilihat dari cara AI diadopsi di banyak sektor, menciptakan solusi yang lebih efisien, akurat, dan lebih cepat.² Sebagai contoh di bidang kesehatan, AI telah membuktikan dirinya sebagai alat yang revolusioner, mengubah cara diagnosis dan pengobatan penyakit. Contohnya, *DeepMind Health* dari *Google*, yang mengembangkan algoritma AI untuk diagnosis dini kondisi medis seperti penyakit ginjal akut dan degenerasi makula terkait usia.³ Sistem ini dapat mengidentifikasi pola yang tidak terlihat oleh mata manusia, memberikan peluang untuk intervensi lebih cepat dan hasil kesehatan yang lebih baik. Dalam sektor keuangan, AI digunakan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi operasional, dan pengalaman pelanggan. *IBM Watson* telah diimplementasikan oleh banyak lembaga keuangan untuk menyediakan layanan pelanggan otomatis yang lebih responsif dan personalisasi produk keuangan.⁴ AI juga memainkan peran kunci dalam deteksi penipuan, dengan sistem seperti *Kount*, yang menggunakan *machine learning* untuk menganalisis pola transaksi dan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dengan akurasi yang tinggi.⁵ Di dunia otomotif, kemajuan teknologi AI telah membuka jalan bagi kendaraan otonom. *Tesla Autopilot* dan *Waymo*, proyek kendaraan otonom dari Alphabet, menjanjikan untuk mengurangi kecelakaan, meningkatkan efisiensi lalu lintas, dan mengubah konsep mobilitas.⁶ Dengan menggabungkan sensor canggih dan algoritma AI, kendaraan ini dapat menavigasi jalan raya,

² Janhvi Jha et al., "Artificial Intelligence and Applications," in *2023 1st International Conference on Intelligent Computing and Research Trends (ICRT)*, 2023, 1–4, <https://doi.org/10.1109/ICRT57042.2023.10146698>.

³ Tae Young Heo et al., "Development of a Deep-Learning-Based Artificial Intelligence Tool for Differential Diagnosis between Dry and Neovascular Age-Related Macular Degeneration," *Diagnostics* 2020, Vol. 10, Page 261 10, no. 5 (April 28, 2020): 261, <https://doi.org/10.3390/DIAGNOSTICS10050261>.

⁴ X Zhang et al., "Personalized Digital Customer Services for Consumer Banking Call Centre Using Neural Networks," in *2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, 2020, 1–7, <https://doi.org/10.1109/IJCNN48605.2020.9206709>.

⁵ Wishmy Meinawa Ikhsan et al., "Fraud Detection Automation Through Data Analytics and Artificial Intelligence," *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis* 4, no. 2 (September 27, 2022): 103–19, <https://doi.org/10.37641/RISET.V4I2.166>.

⁶ D. D. Sidorkin, "Tesla Autopilot: Semi-Automatic Driving, Momentum for Future Autonomy," *Vestnik of M. Kozymbayev North Kazakhstan University* 0, no. 4 (56) (January 11, 2023): 144–52, <https://doi.org/10.54596/2309-6977-2022-4-144-152>.

menghindari hambatan, dan membuat keputusan berkendara dalam waktu nyata. Pada sektor pendidikan, AI telah memperkenalkan cara-cara baru dalam pembelajaran dan pengajaran. *Duolingo* menggunakan AI untuk menawarkan pengalaman belajar bahasa yang dipersonalisasi, menyesuaikan materi berdasarkan kemajuan dan kebutuhan pengguna.⁷ *Coursera* dan platform online lainnya memanfaatkan AI untuk analisis data besar, memahami cara belajar pengguna, dan menyediakan rekomendasi kursus yang relevan, meningkatkan akses dan efektivitas pembelajaran.⁸ Dalam industri kreatif, AI juga telah menunjukkan potensinya, seperti *OpenAI's GPT-4* yang mampu menghasilkan teks yang mirip dengan yang ditulis oleh manusia, memberi peluang baru dalam penulisan kreatif, jurnalisme, dan bahkan pemrograman.⁹ *DeepArt* dan teknologi serupa mengubah foto menjadi karya seni dengan gaya pelukis terkenal, menunjukkan bagaimana AI dapat berkolaborasi dengan kreativitas manusia untuk menciptakan karya yang unik.¹⁰ Bersamaan dengan perkembangan ini, bidang profesi hukum juga tidak luput dari pengaruh revolusi AI. Masyarakat telah melihat bagaimana *chatbot* berbasis AI, seperti *DoNotPay* di Amerika, menggebrak dunia hukum dengan kemampuannya memberikan saran hukum kepada masyarakat.¹¹

Perkembangan teknologi yang pesat, khususnya dalam bidang Kecerdasan Buatan (AI), telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sistem peradilan. Dalam menghadapi era baru

⁷ K Bicknell, C Brust, and B Settles, "How Duolingo's AI Learns What You Need to Learn: The Language-Learning App Tries to Emulate a Great Human Tutor," *IEEE Spectrum* 60, no. 3 (2023): 28–33, <https://doi.org/10.1109/MSPEC.2023.10061631>.

⁸ Patrick Mukala et al., "Learning Analytics on Coursera Event Data: A Process Mining Approach," in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 1527, 2015, 18–32.

⁹ Brady Lund and Wang Ting, "Chatting about ChatGPT: How May AI and GPT Impact Academia and Libraries?," *SSRN Electronic Journal*, January 22, 2023, 1–9, <https://doi.org/10.2139/SSRN.4333415>.

¹⁰ Ngo Le Huy Hien, Luu Van Huy, and Nguyen Van Hieu, "Artwork Style Transfer Model Using Deep Learning Approach," *Cybernetics and Physics* 10, no. 3 (2021): 127–37, <https://doi.org/10.35470/2226-4116-2021-10-3-127-137>.

¹¹ Zico Junius Fernando et al., "Robot Lawyer in Indonesian Criminal Justice System: Problems and Challenges for Future Law Enforcement," *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (November 14, 2023): 1–24, <https://doi.org/10.15294/LESREV.V7I2.69423>.

ini, Mahkamah Agung (MA) telah mengambil langkah proaktif dengan menerapkan berbagai inovasi teknologi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Inisiatif ini bertujuan untuk menyelaraskan layanan peradilan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pada perayaan ulang tahun ke-78 Mahkamah Agung yang jatuh pada Jumat, 18 Agustus, dilakukan peluncuran lima aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh para ahli Mahkamah Agung. Kelima aplikasi tersebut adalah *Smart Majelis*, *Court Live Streaming*, Satu Jari, Lentera 2.0, dan *e-IPLANS*.

Kehadiran aplikasi-aplikasi tersebut menegaskan tekad untuk menjadikan badan peradilan Indonesia sebagai institusi yang modern dan canggih. Langkah ini sejalan dengan visi yang tertuang dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang menekankan pentingnya modernisasi dalam sistem peradilan.¹² Dengan mengintegrasikan AI dan teknologi informasi lainnya dalam proses peradilan, Mahkamah Agung berusaha untuk mempercepat proses penanganan perkara, meminimalisir kesalahan administratif, dan menyediakan akses informasi yang lebih luas bagi para pencari keadilan. Penggunaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja aparatur peradilan tetapi juga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Diantara berbagai inisiatif yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan teknologi dalam sistem peradilan, beberapa yang paling menonjol termasuk *e-Court*, Mediasi Elektronik, dan yang terbaru, "*Smart Majelis*". *e-Court*,¹³ adalah sistem yang memungkinkan pengajuan berkas perkara, pemanggilan sidang, hingga pengumuman putusan dilakukan secara online, memudahkan interaksi antara pengadilan dengan para pihak tanpa harus bertatap muka langsung. Ini sangat membantu, terutama dalam kondisi pandemi atau bagi mereka yang

¹² Uji Sukma Medianti, "Permudah Penanganan Perkara, MA Rilis Aplikasi Berbasis AI," *katadata.co.id*, 2023, <https://katadata.co.id/berita/nasional/64e2fbd5c54f5/permudah-penanganan-perkara-ma-rilis-aplikasi-berbasis-ai/>.

¹³ Annisa Dita Setiawan, Artaji, and Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (May 31, 2021): 198–217, <https://doi.org/10.23920/JPHP.V2I2.352>.

menghadapi keterbatasan akses fisik ke pengadilan.¹⁴ Mediasi Elektronik, di sisi lain, adalah platform yang memfasilitasi proses mediasi secara virtual. Ini memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan mediator melalui pertemuan online, mengurangi kebutuhan untuk pertemuan fisik dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Inovasi terbaru, "Smart Majelis", adalah aplikasi berbasis AI yang dirancang untuk mengotomatiskan pemilihan majelis hakim. Aplikasi ini memilih hakim untuk suatu kasus berdasarkan beberapa faktor, termasuk pengalaman, kompetensi, dan beban kerja hakim.¹⁵

Di era digital saat ini, integrasi teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), ke dalam sistem peradilan telah menjadi topik diskusi yang menarik di banyak negara. Beberapa negara telah mulai merasakan manfaat teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan kecepatan serta akurasi dalam penyelesaian kasus. Estonia telah mengambil langkah revolusioner dengan mengintegrasikan AI sebagai hakim dalam sistem peradilannya.¹⁶ Langkah ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi layanan pemerintah serta mengatasi penumpukan kasus yang terjadi di Pengadilan.¹⁷ Dalam skema ini, hakim berbasis AI diberi tugas untuk menyelesaikan sengketa klaim kecil, khususnya klaim kontrak dengan nilai hingga 7.000 Euro. Sistem berbasis AI ini dipilih karena kemampuannya untuk memproses klaim tanpa perlu menggunakan penilaian pribadi, sehingga dianggap lebih cepat dan objektif. Di sisi lain, China mengembangkan robot canggih bernama *Xiaofa*, yang memiliki kemampuan untuk memberikan

¹⁴ Burhanuddin Hamnach et al., "Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 49–66, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17518>.

¹⁵ Ferinda K Fachri, "Melihat Posibilitas AI Menggantikan Hakim Di Masa Depan, Apa Mungkin?," *Hukumonline.com*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-posibilitas-ai-menggantikan-hakim-di-masa-depan--apa-mungkin-lt653a431cbb9f0/>.

¹⁶ Tanel Kerikmäe and Evelin Pärn-Lee, "Legal Dilemmas of Estonian Artificial Intelligence Strategy: In Between of E-Society and Global Race," *AI and Society* 36, no. 2 (June 1, 2021): 561–72, <https://doi.org/10.1007/S00146-020-01009-8/METRICALS>.

¹⁷ Panca Sarjana Putra et al., "Judicial Transformation: Integration of AI Judges in Innovating Indonesia's Criminal Justice System," *Kosmik Hukum* 23, no. 3 (2023): 233–47, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.18711>.

konsultasi hukum dan membantu masyarakat dalam memahami berbagai istilah hukum.¹⁸ Robot ini dilengkapi dengan pengetahuan luas yang mencakup lebih dari 40.000 pertanyaan terkait litigasi dan dapat menyelesaikan 30.000 masalah hukum yang beragam. Sebagai bagian dari visi "keadilan cerdas"-nya, China telah menempatkan lebih dari seratus robot seperti *Xiaofa* di pengadilan di seluruh negara.¹⁹ Tujuannya adalah untuk membantu dalam merangkum sejarah kasus dan keputusan sebelumnya untuk mengurangi beban kerja para pejabat pengadilan. Mengingat sekitar 120.000 hakim di China harus menangani sekitar 19 juta kasus setiap tahun, kebutuhan akan integrasi AI menjadi semakin mendesak dan relevan.²⁰ Dalam lanskap peradilan global yang terus berkembang, integrasi teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), telah membuka cakrawala baru dalam peningkatan efisiensi, akurasi, dan keadilan dalam sistem peradilan.²¹ Dari penerapan sistem *e-Court* yang memfasilitasi proses pengadilan secara digital, hingga penggunaan AI dalam pemilihan majelis hakim yang mempertimbangkan pengalaman dan kompetensi, inovasi ini menandai era baru dalam pemberian keadilan. Pengalaman dari negara-negara seperti Estonia dengan hakim AI-nya dan China dengan robot *Xiaofa*-nya menunjukkan potensi besar dalam menggunakan teknologi untuk mendukung pekerjaan pengadilan dan mengurangi beban kerja para hakim.²²

Topik AI Hakim (*AI Judges*) menarik perhatian yang signifikan karena menandakan sebuah titik balik dalam cara memahami dan

¹⁸ Xujian Zhao et al., "An Overview of Artificial Intelligence Research and Development in China," in *The New Silk Road Leads through the Arab Peninsula: Mastering Global Business and Innovation* (Emerald Publishing Limited, 2019), 143–51, <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-679-820191009>.

¹⁹ Putra et al., "Judicial Transformation: Integration of AI Judges in Innovating Indonesia's Criminal Justice System."

²⁰ Nu Wang, "Black Box Justice: Robot Judges and AI-Based Judgment Processes in China's Court System," in *2020 IEEE International Symposium on Technology and Society (ISTAS)*, 2020, 58–65, <https://doi.org/10.1109/ISTAS50296.2020.9462216>.

²¹ A M John, A M U., and J T Panachakel, "Ethical Challenges of Using Artificial Intelligence in Judiciary," in *2023 IEEE International Conference on Metrology for EXTended Reality, Artificial Intelligence and Neural Engineering (MetroXR AINE)*, 2023, 723–28, <https://doi.org/10.1109/MetroXR AINE58569.2023.10405688>.

²² Putra et al., "Judicial Transformation: Integration of AI Judges in Innovating Indonesia's Criminal Justice System."

mengimplementasikan keadilan dalam masyarakat.²³ Pentingnya topik ini muncul dari potensi AI untuk merevolusi sistem peradilan, tidak hanya dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi penanganan kasus tetapi juga dalam meminimalkan bias manusia yang bisa mempengaruhi putusan. Sebagai sebuah inovasi, AI memiliki kemampuan untuk mengolah data dan preseden hukum dengan kecepatan dan ketelitian yang tidak dapat ditandingi oleh manusia, menjanjikan peningkatan akses keadilan dan pelayanan yang lebih adil dan merata.²⁴ Rumusan masalah yang timbul adalah bagaimana implementasi AI Hakim dapat mempengaruhi integritas peradilan? Seterusnya apa dampak penggunaan AI dalam sistem peradilan terhadap martabat dan etika profesi hakim? dan bagaimana penggunaan AI Hakim dalam peradilan dapat meningkatkan kesejahteraan hakim. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif dengan fokus pada tinjauan pustaka dan analisis data sekunder untuk mendalami dampak integrasi AI dalam sistem peradilan.²⁵ Studi ini lebih menekankan pada pendekatan komparatif, konseptual, dan futuristik dengan menggunakan Analisis konten.²⁶

Implementasi AI Sebagai Hakim Dapat Mempengaruhi Integritas Peradilan

Sistem peradilan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan besar terkait kredibilitas akibat banyaknya kasus yang melibatkan para hakimnya. Ironisnya, mereka yang seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan hukum dan integritas, malah terjerat dalam berbagai skandal, termasuk kasus korupsi.

²³ Tara Prasad Sapkota et al., "Artificial Intelligence That Are Beneficial for Law," *US-China Law Review* 17, no. 5 (May 28, 2020): 217–23, <https://doi.org/10.17265/1548-6605/2020.05.004>.

²⁴ Maria Dymitruk, "Artificial Intelligence as a Tool to Improve the Administration of Justice?," *Acta Universitatis Sapientiae Legal Studies* 8, no. 2 (2020): 179–89, <https://doi.org/10.47745/ausleg.2019.8.2.03>.

²⁵ Zico Junius Fernando et al., "The Role of Neuroprediction and Artificial Intelligence in the Future of Criminal Procedure Support Science: A New Era in Neuroscience and Criminal Justice," *Yuridika* 38, no. 3 (September 1, 2023): 593–620, <https://doi.org/10.20473/YDK.V38I3.46104>.

²⁶ Zico Junius Fernando et al., "The Freedom of Expression in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>.

Laporan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sebuah organisasi pemantauan dan advokasi yang berdedikasi untuk memerangi korupsi, mengungkap fakta mencengangkan tentang integritas peradilan di Indonesia. Dari tahun 2012 hingga 2019, terdapat 20 hakim yang terlibat dalam kasus korupsi. Angka ini menunjukkan kerentanan sistem peradilan Indonesia terhadap penyimpangan dan menekankan pentingnya reformasi mendalam di dalam tubuh peradilan. Kenyataan bahwa dua puluh orang, yang seharusnya menjadi lambang keadilan dan integritas, terlibat dalam tindakan korupsi menciptakan rasa kekecewaan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Kredibilitas sistem peradilan, yang idealnya harus menjadi benteng utama hukum dan keadilan, telah tercoreng.

Menghadapi situasi yang ada, salah satu inovasi yang patut dipertimbangkan adalah penerapan Kecerdasan Buatan (AI) dalam peran sebagai hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia. AI dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan objektif, bebas dari kerentanan terhadap korupsi dan bias subjektif. Teknologi AI, yang telah terbukti efektif di berbagai bidang seperti kedokteran, pendidikan, dan bisnis, dapat menjadi alat yang berguna dalam menghasilkan keputusan hukum berdasarkan data dan fakta daripada interpretasi atau preferensi pribadi. Salah satu konsep yang saat ini menjadi sorotan adalah ide "AI Hakim" dan bagaimana dampaknya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.²⁷ AI Hakim merupakan konsep di mana kecerdasan buatan digunakan untuk membantu dalam proses peradilan, mulai dari menganalisis bukti dan membandingkannya dengan kasus sebelumnya hingga membuat keputusan berdasarkan hukum dan preseden yang ada. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah efisiensi, konsistensi, dan kemampuan untuk mengakses dan membandingkan data dari berbagai sumber dalam waktu singkat.

Sepanjang tahun 2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat pencapaian signifikan dalam penyelesaian kasus. Data yang dirilis pada 27 Desember 2022 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah menyelesaikan 30.195 kasus, sebuah angka yang dianggap sebagai pencapaian tertinggi dalam sejarah lembaga peradilan tertinggi

²⁷ Daniel Klutz and Deirdre K. Mulligan, "Automated Decision Support Technologies and the Legal Profession," *SSRN Electronic Journal*, July 15, 2019, 1–41, <https://doi.org/10.2139/SSRN.3443063>.

Indonesia.²⁸ Ini mengonfirmasi komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan hukum bagi masyarakat. Namun, pencapaian ini memiliki tantangannya sendiri. Meskipun mencatat rekor dalam mutasi, Mahkamah Agung masih perlu mengatasi beberapa tantangan, terutama mengenai transparansi dalam penanganan kasus. Penggunaan AI diharapkan dapat meminimalkan intervensi manusia dalam penunjukan hakim, sehingga mengurangi potensi bias dan kesalahan. Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini oleh Mahkamah Agung menandai era baru dalam sistem peradilan Indonesia, di mana teknologi dan inovasi menjadi bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat. Inisiatif Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengadopsi teknologi, khususnya Kecerdasan Buatan (AI), menunjukkan kesadaran dan keterbukaan lembaga terhadap inovasi dan zaman.

Dalam konteks teori hukum, kita bisa memulai dengan mengacu pada teori keadilan John Rawls, khususnya konsep "*veil of ignorance*" atau tabir ketidaktahuan. Rawls berpendapat bahwa keadilan sejati dicapai ketika aturan dan keputusan dibuat tanpa mengetahui posisi sosial atau keuntungan individu sebuah ide yang, pada beberapa tingkat, dapat diwujudkan melalui penggunaan AI dalam sistem peradilan.²⁹ AI, dengan desainnya, dapat mengabaikan bias sosial-ekonomi atau prasangka pribadi dalam pengambilan keputusan, secara teoritis mendekati ideal keadilan Rawlsian. Namun, implementasi praktisnya memerlukan pemrograman AI yang teliti untuk memastikan bahwa algoritma tidak memperkuat bias yang ada dalam data yang digunakan untuk melatihnya. Ronald Dworkin, dengan teorinya tentang "hukum sebagai integritas", juga memberikan pandangan yang relevan, yaitu hukum harus diperlakukan sebagai narasi koheren, di mana kasus individu diinterpretasikan dalam konteks prinsip hukum yang lebih luas untuk mencapai keadilan.³⁰ Kerjasama antara AI dan hakim manusia dapat membantu menjembatani kesenjangan ini, dengan AI menyediakan analisis data dan pola komprehensif dan hakim manusia

²⁸ Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022

²⁹ Iason Gabriel, "Toward a Theory of Justice for Artificial Intelligence," *Daedalus* 151, no. 2 (May 1, 2022): 218–31, https://doi.org/10.1162/DAED_A_01911.

³⁰ Allan, "Dworkin and Dicey: The Rule of Law As Integrity," *Oxford Journal of Legal Studies* 8, no. 2 (July 1, 1988): 266–77, <https://doi.org/10.1093/ojls/8.2.266>.

memberikan interpretasi hukum yang berwawasan dan nuansa etis. Dari perspektif etika hukum Lon Fuller, pentingnya prosedur dalam keadilan juga menjadi pertimbangan utama. Fuller menekankan bahwa hukum harus mencapai tujuannya melalui proses yang adil dan terbuka, yang menuntut transparansi dalam cara AI membuat keputusan dan bagaimana keputusan tersebut dapat ditinjau kembali atau dipertanyakan oleh manusia.³¹ Integrasi AI dalam sistem peradilan harus merangkul prinsip ini, memastikan bahwa proses yang melibatkan AI tetap terbuka untuk pengawasan dan partisipasi publik, sehingga mempertahankan kepercayaan dalam sistem peradilan. Menggabungkan AI dalam peradilan menawarkan potensi untuk meningkatkan objektivitas dan efisiensi, namun teori hukum yang dibahas menekankan pentingnya mempertahankan inti humanistik hukum. Kerjasama antara AI dan hakim manusia harus diarahkan tidak hanya untuk mencapai keadilan yang efisien tetapi juga keadilan yang etis dan bermartabat, menghormati nilai-nilai dasar masyarakat dan individu.

Sinergi Keadilan: Menyatukan AI Hakim dan Hakim Manusia untuk Masa Depan Peradilan yang Bermartabat dan Etis

Kerjasama antara AI Hakim dan hakim manusia membuka peluang baru untuk sistem peradilan yang lebih efisien, akurat, dan adil. Konsep ini menggabungkan kekuatan komputasional dan kemampuan analitis AI dengan intuisi, empati, dan pengalaman hukum yang dimiliki oleh hakim manusia, menciptakan sinergi yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dalam peradilan.³² Dalam praktiknya,³³ AI dapat digunakan untuk mengolah dan menganalisis data hukum dalam jumlah besar dengan cepat, mengidentifikasi pola dan preseden relevan yang mungkin memerlukan waktu lama untuk ditemukan oleh

³¹ Vincent Chiao, "Fairness, Accountability and Transparency: Notes on Algorithmic Decision-Making in Criminal Justice," *International Journal of Law in Context* 15, no. 2 (June 1, 2019): 126–39, <https://doi.org/10.1017/S1744552319000077>.

³² Zichun Xu, "Human Judges in the Era of Artificial Intelligence: Challenges and Opportunities," *Applied Artificial Intelligence* 36, no. 1 (December 31, 2022): 1–22, <https://doi.org/10.1080/08839514.2021.2013652>.

³³ Jack G Conrad and L Karl Branting, "Introduction to the Special Issue on Legal Text Analytics," *Artificial Intelligence and Law* 26, no. 2 (2018): 99–102, <https://doi.org/10.1007/s10506-018-9227-z>.

manusia. Contohnya, AI dapat menawarkan ringkasan kasus, analisis tren hukum, dan rekomendasi awal berdasarkan data historis dan kasus serupa.

Dengan informasi tersebut, hakim manusia dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan tepat, sambil tetap mempertahankan kontrol atas proses pengambilan keputusan akhir. Kerjasama ini juga bisa memperkuat integritas peradilan dengan meminimalisir bias subjektif. Meskipun AI tidak bebas dari bias karena algoritma dibangun atas data yang mungkin mengandung prasangka historis penggabungan pandangan objektif AI dengan pertimbangan etis hakim manusia dapat mengurangi risiko bias dalam pengambilan keputusan. Selain itu, AI dapat meningkatkan transparansi proses hukum dengan mendokumentasikan dasar-dasar rekomendasi yang diberikannya, memberikan wawasan tambahan bagi para pihak yang berkepentingan. Namun, sinergi antara AI dan hakim manusia memerlukan kebijakan dan kerangka kerja etis yang jelas untuk mengatur peran dan batasan masing-masing.³⁴ Pengembangan AI di bidang hukum harus mengutamakan prinsip kehati-hatian, memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung keadilan dan bukan menggantikan peran hakim manusia.

Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim dan praktisi hukum tentang AI dan implikasinya menjadi penting, tidak hanya untuk memahami potensi dan batasan teknologi tetapi juga untuk menjaga agar proses peradilan tetap berpusat pada manusia dan nilai-nilai keadilan. Pengintegrasian AI dalam sistem peradilan, jika dilakukan dengan pertimbangan dan pengaturan yang tepat, menjanjikan peningkatan efisiensi, akurasi, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Ini membuka jalan bagi sistem peradilan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan masa kini dan masa depan, dengan memastikan bahwa teknologi bertindak sebagai pendukung, kebijaksanaan dan empati hakim manusia.

Untuk mewujudkan kerjasama efektif antara AI Hakim dan hakim manusia dalam sistem peradilan, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai *stakeholder*, mulai dari pembuat kebijakan,

³⁴ John, U., and Panachakel, "Ethical Challenges of Using Artificial Intelligence in Judiciary."

komunitas hukum, hingga pengembang teknologi. Berikut adalah beberapa langkah kongkrit yang bisa diambil:

1. Pengembangan Standar dan Protokol

Pengembangan standar dan protokol yang ketat untuk integrasi AI dalam sistem peradilan adalah langkah esensial untuk memastikan bahwa teknologi ini dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan efektif, sekaligus mendukung kerja hakim manusia tanpa mengkompromikan integritas atau etika peradilan. Ini melibatkan penciptaan kerangka etika AI yang khusus dirancang untuk konteks peradilan, berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti keamanan, keadilan, dan transparansi, serupa dengan "*Asilomar AI Principles*".³⁵ Kerangka ini bertujuan untuk memandu pengembangan dan aplikasi AI sehingga menghormati hak-hak dasar dan martabat manusia.³⁶

Penting juga untuk mengimplementasikan protokol keamanan data yang ketat, termasuk enkripsi dan akses terkontrol, untuk melindungi informasi sensitif, sesuai dengan standar *General Data Protection Regulation* (GDPR) seperti di Uni Eropa. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi krusial, dimana mekanisme harus diatur agar pihak-pihak berkepentingan dapat memahami bagaimana keputusan dibuat oleh AI, termasuk pengembangan sistem AI "*black box*" yang interpretasinya dapat diakses dan dipahami oleh manusia.³⁷ Contoh di Inggris, dimana standar dan protokol mencakup protokol privasi yang ketat dan mekanisme *feedback* untuk memastikan dominasi keputusan manusia. Di Amerika Serikat, sistem prediksi hasil litigasi yang dikembangkan oleh *startup* beroperasi dengan ketentuan bahwa mereka berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti, untuk pertimbangan

³⁵ Serangkaian prinsip yang dimaksudkan untuk memandu pengembangan dan implementasi kecerdasan buatan (AI) secara cara yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Prinsip-prinsip ini dirumuskan selama Konferensi Asilomar tentang AI yang Bermamfaat yang diadakan pada tahun 2017, di mana para ahli dan peneliti dari berbagai bidang berkumpul untuk mendiskusikan implikasi etis dan sosial dari teknologi AI.

³⁶ Jianlong Zhou et al., "A Survey on Ethical Principles of AI and Implementations," in *2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)*, 2020, 3010–17, <https://doi.org/10.1109/SSCI47803.2020.9308437>.

³⁷ Luigi Sgaglione and Giovanni Mazzeo, "A GDPR-Compliant Approach to Real-Time Processing of Sensitive Data," *Smart Innovation, Systems and Technologies* 98 (2019): 43–52, https://doi.org/10.1007/978-3-319-92231-7_5/COVER.

hukum hakim, dengan penekanan pada anonimitas data. Sementara itu, sistem seperti *Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions* (COMPAS)³⁸, yang menilai risiko *reoffending*³⁹, menunjukkan bagaimana transparansi dalam faktor-faktor penilaian dan peninjauan oleh hakim manusia penting untuk memastikan keadilan. Dengan mengedepankan keadilan, etika, dan integritas, integrasi AI ke dalam sistem peradilan menjanjikan tidak hanya peningkatan efisiensi tapi juga pemeliharaan nilai-nilai hukum dasar, menunjukkan kemajuan teknologi dan prinsip keadilan bisa berjalan seiring.

2. Transparansi dan Auditabilitas

Transparansi dan auditabilitas dalam penerapan sistem AI di lingkungan peradilan merupakan faktor kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keadilan. Prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh AI dapat dipahami, dianalisis, dan jika perlu, dikritik atau dibatalkan oleh pihak eksternal. Ini berarti bahwa algoritma dan proses pengambilan keputusan AI harus dirancang sedemikian rupa sehingga mereka tidak menjadi “kotak hitam” yang tidak dapat dijelaskan, tetapi sebagai “kotak kaca” yang operasinya dapat dipantau, dipahami, dan dinilai kelayakannya. Untuk mencapai transparansi dan auditabilitas, pengembang AI perlu mengintegrasikan mekanisme yang memungkinkan pelacakan dan penjelasan logika di balik setiap rekomendasi atau keputusan yang dibuat oleh sistem. Ini dapat mencakup penggunaan teknik penjelasan AI (*Explainable AI*), yang memungkinkan sistem untuk menyediakan umpan balik yang dapat dimengerti tentang cara kerja dan keputusan yang diambil oleh AI.⁴⁰

3. Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan dan pendidikan bagi hakim dan profesional hukum tentang teknologi AI adalah langkah esensial untuk memastikan bahwa

³⁸ Cynthia Rudin, Caroline Wang, and Beau Coker, “The Age of Secrecy and Unfairness in Recidivism Prediction,” *Harvard Data Science Review* 2, no. 1 (January 31, 2020): 1–53, <https://doi.org/10.1162/99608F92.6ED64B30>.

³⁹ Istilah yang digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk merujuk pada perilaku seseorang yang kembali melakukan pelanggaran hukum setelah sebelumnya dihukum atau diproses oleh sistem peradilan.

⁴⁰ John A. McDermid et al., “Artificial Intelligence Explainability: The Technical and Ethical Dimensions,” *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 379, no. 2207 (October 4, 2021): 1–18, <https://doi.org/10.1098/RSTA.2020.0363>.

sistem peradilan dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi dan kemungkinan yang ditawarkan oleh kecerdasan buatan, sambil meminimalkan risiko dan memahami batasannya. Program pendidikan ini harus menyediakan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana AI bekerja, termasuk pemahaman tentang algoritma dasar, pembelajaran mesin, dan cara AI dapat digunakan untuk mengolah data hukum dan bukti.

4. Pengujian dan Evaluasi Berkala

Pengujian dan evaluasi berkala merupakan langkah kritis dalam siklus pengembangan dan penerapan sistem AI dalam peradilan, untuk memastikan bahwa alat-alat ini tidak hanya efektif tetapi juga beroperasi dalam batasan keadilan yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan peninjauan dan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang telah diproses dengan bantuan AI, dengan fokus pada evaluasi terhadap kesesuaian keputusan yang dihasilkan dengan prinsip-prinsip hukum dan standar etik. Langkah-langkah dalam pengujian dan evaluasi ini bisa mencakup pengumpulan *feedback* dari pengguna AI, yaitu hakim dan pengacara, tentang pengalaman mereka menggunakan sistem tersebut. Ini bisa dilengkapi dengan analisis statistik terhadap keputusan yang dibantu AI, membandingkan dengan kasus serupa yang diproses tanpa bantuan AI untuk mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan atau bias. Sesi *review* kasus bisa dilaksanakan, di mana pakar hukum dan teknologi bersama-sama mengevaluasi logika dan dasar keputusan AI, memastikan bahwa semua keputusan yang dibuat sejalan dengan hukum yang berlaku dan nilai-nilai keadilan.

5. Keterlibatan Publik

Keterlibatan publik dalam diskusi mengenai penggunaan AI dalam peradilan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi ini diterima dan diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem hukum dengan cara yang mendukung keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat. Proses ini memungkinkan pembuat kebijakan, pengembang AI, dan lembaga peradilan untuk mendengar langsung dari mereka yang paling terdampak oleh Pengadilan - masyarakat umum dan para pihak yang berkepentingan. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk forum publik, konsultasi online, survei pendapat, dan kelompok fokus, yang semuanya memberikan platform bagi masyarakat untuk menyuarakan kekhawatiran, harapan, dan

rekomendasi mereka terkait dengan penggunaan AI. Contoh kongkrit dari keterlibatan publik ini adalah inisiatif yang dilakukan oleh Komisi Eropa, yang menyelenggarakan konsultasi publik luas sebelum merilis pedoman etik AI.⁴¹

6. Kolaborasi Antar Disiplin

Kolaborasi antar disiplin merupakan fondasi penting dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke dalam sistem peradilan, memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan tidak hanya canggih dari segi teknis tetapi juga sesuai dan mendukung prinsip hukum serta nilai etis. Kolaborasi ini melibatkan pertukaran pengetahuan dan perspektif antara teknisi dan pengembang AI, yang memiliki keahlian dalam pembuatan dan pemrograman algoritma, dengan hakim dan ahli hukum, yang membawa pemahaman mendalam tentang hukum, etika, dan konteks sosial dari penerapan hukum. Kerjasama ini tidak hanya penting untuk mengidentifikasi potensi aplikasi AI dalam peradilan tetapi juga untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul, seperti isu privasi, bias, dan akuntabilitas.

7. Pengembangan Infrastruktur Teknologi

Pengembangan infrastruktur teknologi di lembaga peradilan merupakan langkah fundamental untuk memastikan integrasi dan operasionalisasi AI berjalan dengan lancar dan aman. Infrastruktur yang kuat dan terkini tidak hanya mendukung fungsi dasar AI tetapi juga menjamin keamanan dan integritas data yang diolah.

Ini mencakup beberapa aspek kunci: *pertama*, pengamanan sistem IT. Mengamankan sistem IT melibatkan penerapan *firewall* canggih, sistem deteksi intrusi, dan perangkat lunak anti-malware untuk melindungi terhadap serangan siber dan akses tidak sah. Strategi keamanan ini harus diperbarui secara teratur untuk mengatasi ancaman siber yang terus berkembang. *Kedua*, peningkatan kapasitas penyimpanan data. Dengan volume data hukum yang besar dan terus bertambah, lembaga peradilan memerlukan solusi penyimpanan data yang skalabel. *Cloud storage* bisa menjadi solusi, menawarkan fleksibilitas

⁴¹ Inês Fernandes Godinho, Cláudio R. Flores, and Nuno Castro Marques, "Consultation on The White Paper on Artificial Intelligence - A European Approach," *ULP Law Review* 14, no. 1 (February 9, 2021): 157–67, <https://doi.org/10.46294/ULPLR-RDULP.V14I1.7475>.

dan skalabilitas untuk menyimpan data secara aman, sambil memungkinkan akses cepat dan efisien.

Ketiga, koneksi internet stabil dan aman. Koneksi internet yang stabil dan aman esensial untuk operasionalisasi AI, terutama untuk sistem yang bergantung pada *cloud computing* atau membutuhkan akses ke database dan sumber daya online. Enkripsi data dan penggunaan *Virtual Private Networks* dapat meningkatkan keamanan transmisi data. Contoh konkret, Mahkamah Agung Singapura telah mengambil langkah signifikan dalam mengadopsi teknologi, termasuk AI, dengan memperkuat infrastruktur TI-nya.⁴²

Melalui langkah-langkah konkret ini, integrasi AI dalam sistem peradilan dapat dilakukan dengan cara yang memperkuat integritas, martabat, dan efektivitas peradilan, sambil memastikan teknologi bertindak sebagai alat bantu yang memperkaya, bukan menggantikan, kebijaksanaan hakim manusia.

Keadilan Masa Depan: Bagaimana AI Hakim Membuka Era Baru Kesejahteraan Hakim dalam Peradilan

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem peradilan memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim melalui beberapa cara. Berikut adalah analisis mendalam tentang bagaimana konsep-konsep yang diusulkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan hakim:

1. Pengurangan Beban Kerja

Penerapan Kecerdasan Buatan (AI) dalam sistem peradilan berpotensi mengurangi beban kerja kognitif yang dialami oleh hakim dan memperbaiki kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Berlandaskan pada teori beban kerja kognitif, yang dirumuskan oleh John Sweller, pemahaman kita tentang bagaimana informasi diproses menunjukkan bahwa hakim sering kali berada di bawah tekanan signifikan. Mereka harus menavigasi melalui volume informasi yang luas dan kompleks untuk membuat keputusan hukum yang tepat, sering kali

⁴² Ravi Kant et al., "Artificial Intelligence Based Transformation in the Field of Legal Profession," in *2023 3rd International Conference on Innovative Sustainable Computational Technologies (CISCT)*, 2023, 1–6, <https://doi.org/10.1109/CISCT57197.2023.10351288>.

dalam kondisi waktu yang terbatas. Penggunaan AI bisa mengalihkan beberapa tugas berat, seperti pengelolaan dokumen dan analisis preseden, dengan cepat dan akurat.

Selain itu, teori keseimbangan kehidupan kerja menggarisbawahi betapa pentingnya mencapai keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi dan keluarga. Praktik peradilan yang menuntut seringkali membebani hakim dengan jam kerja yang panjang dan tenggat waktu yang ketat, berpotensi mengganggu keseimbangan ini dan menyebabkan stres serta kelelahan. AI mengotomatiskan proses-proses tertentu dan meningkatkan efisiensi penanganan kasus, diharapkan dapat terjadi pengurangan jam kerja yang berlebihan dan tekanan memenuhi tenggat waktu. Ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pribadi hakim melalui pengurangan stres dan peningkatan waktu luang, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka untuk menjalankan tugas-tugas yudisial dengan lebih efektif.

2. Peningkatan Kualitas Putusan

Penggunaan AI dalam sistem peradilan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas putusan hukum dan kepuasan kerja hakim. Melalui analisis dataset besar dan identifikasi pola, AI mendukung hakim dalam membuat keputusan yang lebih informasi dan objektif. AI dapat membantu mengurangi bias kognitif dan mempromosikan keputusan yang adil dan konsisten. Selanjutnya, berdasarkan teori kepuasan kerja, AI dapat berkontribusi pada peningkatan rasa pencapaian profesional hakim dengan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan hakim pada kemampuan mereka sendiri tetapi juga mengurangi tekanan mental dan emosional terkait dengan ketakutan akan kesalahan. Akibatnya, hakim dapat merasa lebih percaya diri dan puas dengan pekerjaan mereka, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan emosional dan profesional mereka.

3. Efisiensi Proses Peradilan

Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam sistem peradilan membawa peningkatan signifikan dalam efisiensi proses peradilan, yang berdampak positif pada operasional peradilan dan kesejahteraan hakim. Melalui otomatisasi pengelolaan perkara elektronik dan penerapan analisis prediktif, AI mempercepat penyelesaian kasus, mengurangi backlog, dan meminimalisir penundaan faktor-faktor yang seringkali

menjadi sumber tekanan utama. Dari perspektif teori organisasi, efisiensi ini krusial untuk mencapai tujuan sistem peradilan: menyediakan akses keadilan yang cepat dan adil. AI membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya dan penugasan kasus, memungkinkan sistem peradilan merespon dengan lebih cepat terhadap tuntutan keadilan. Lebih lanjut, menurut konsep stres kerja, peningkatan efisiensi ini dapat mengurangi stres kerja di kalangan hakim dengan mengurangi tekanan untuk menyelesaikan *backlog* kasus.

4. Peningkatan Akses ke Sumber Daya Hukum

Peningkatan akses ke sumber daya hukum melalui AI menawarkan perbaikan signifikan dalam efisiensi kerja hakim dan mengurangi kelelahan informasi, sesuai dengan prinsip teori ekonomi informasi dan konsep kelelahan kognitif. Dengan menerapkan AI untuk memfasilitasi akses instan ke database hukum, literatur, dan dokumen legal, hakim dapat menavigasi informasi yang relevan dengan lebih cepat dan mudah, mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk pencarian informasi. Ini secara langsung mengurangi "biaya pencarian" informasi, memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti dengan usaha yang lebih sedikit. Selanjutnya, dengan mengotomatiskan tugas-tugas penelitian yang memakan waktu, AI membantu mencegah kelelahan mental hakim, memungkinkan mereka untuk menjaga fokus dan performa. Pendekatan ini, AI tidak hanya meningkatkan akses ke sumber daya hukum tetapi juga mendukung kesejahteraan kognitif hakim, menciptakan proses peradilan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

5. Adaptasi dengan Tuntutan Zaman

Adaptasi dengan tuntutan zaman melalui integrasi AI dalam sistem peradilan menggambarkan komitmen kuat terhadap inovasi dan peningkatan kualitas layanan hukum. Berdasarkan teori inovasi, penerapan AI mencerminkan sebuah langkah maju yang progresif, memberikan sistem peradilan alat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan. Ini menandai usaha sistem hukum untuk tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan teknologi, mempromosikan lingkungan kerja yang dinamis dan adaptif. Dari perspektif teori kepuasan kerja, integrasi AI tidak hanya memudahkan tugas-tugas peradilan tetapi juga menawarkan validasi dan pengakuan terhadap kontribusi hakim, meningkatkan kepuasan kerja dan moral.

Pengakuan ini, baik dari rekan sejawat maupun masyarakat, menegaskan nilai dan efektivitas kerja hakim, memperkuat rasa kebanggaan dan pencapaian profesional. Dengan demikian, adopsi AI dalam peradilan bukan hanya tentang memelihara kinerja tetapi juga tentang menghargai dan mendukung hakim, memastikan mereka merasa dihargai dan mampu memenuhi tantangan masa depan.

6. Kesejahteraan Psikologis

Penggunaan AI dalam sistem peradilan menjanjikan peningkatan kesejahteraan psikologis hakim melalui pengurangan faktor-faktor yang menyebabkan stres kerja, berlandaskan pada prinsip-prinsip psikologi positif dan konsep stres kerja. Dengan fokus pada aspek positif seperti kebahagiaan dan kepuasan, AI membantu meringankan beban mental hakim dengan mengurangi tekanan penyelesaian backlog kasus dan memungkinkan analisis data yang lebih objektif. Hal ini memungkinkan hakim untuk lebih fokus pada penyelesaian kasus yang efisien dan kontribusi mereka terhadap sistem peradilan yang berfungsi baik, meningkatkan rasa pencapaian dan efikasi diri Hakim yang didukung oleh teknologi cenderung mengalami penurunan tingkat stres kerja, yang secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Kesejahteraan psikologis yang meningkat tidak hanya memperkuat komitmen dan kemampuan hakim untuk menghadapi tantangan tetapi juga mempengaruhi kualitas keputusan yang mereka buat, menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan lingkungan kerja yang lebih produktif dan memuaskan.

Secara keseluruhan, integrasi AI dalam sistem peradilan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses hukum, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan hakim. Melalui pengurangan beban kerja, peningkatan kualitas putusan, dan efisiensi proses, teknologi AI membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung dan memuaskan bagi hakim.

Kesimpulan

Implementasi Kecerdasan Buatan (AI) sebagai hakim dalam sistem peradilan Indonesia menawarkan peluang transformasi yang signifikan menuju peradilan yang lebih efisien, objektif, dan transparan. Menghadapi tantangan integritas dan kredibilitas dalam sistem peradilan yang diguncang oleh kasus korupsi hakim, AI muncul sebagai solusi

inovatif yang menjanjikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan memanfaatkan kemampuan AI dalam mengolah dan menganalisis data hukum secara besar-besaran, proses pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih objektif, mengurangi bias subjektif, dan meminimalkan kerentanan terhadap korupsi. Konsep AI Hakim membuka peluang untuk efisiensi dan konsistensi dalam penyelesaian kasus, serta kemampuan untuk mengakses dan membandingkan data dari berbagai sumber dengan cepat. Ini menandai era baru dalam sistem peradilan Indonesia, di mana teknologi dan inovasi menjadi bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat. Namun, untuk mewujudkan potensi penuh dari AI dalam peradilan, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan pengembangan standar dan protokol, transparansi dan auditabilitas, pelatihan dan pendidikan bagi hakim dan praktisi hukum, serta pengujian dan evaluasi berkala. Kerjasama antara AI Hakim dan hakim manusia menjanjikan sinergi yang menggabungkan kekuatan komputasional AI dengan intuisi dan empati hakim manusia, menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih kaya dan adil.

Daftar Pustaka

- Allan. "Dworkin and Dicey: The Rule of Law As Integrity." *Oxford Journal of Legal Studies* 8, no. 2 (July 1, 1988): 266–77. <https://doi.org/10.1093/ojls/8.2.266>.
- Bicknell, K, C Brust, and B Settles. "How Duolingo's AI Learns What You Need to Learn: The Language-Learning App Tries to Emulate a Great Human Tutor." *IEEE Spectrum* 60, no. 3 (2023): 28–33. <https://doi.org/10.1109/MSPEC.2023.10061631>.
- Chiao, Vincent. "Fairness, Accountability and Transparency: Notes on Algorithmic Decision-Making in Criminal Justice." *International Journal of Law in Context* 15, no. 2 (June 1, 2019): 126–39. <https://doi.org/10.1017/S1744552319000077>.
- Conrad, Jack G, and L Karl Branting. "Introduction to the Special Issue on Legal Text Analytics." *Artificial Intelligence and Law* 26, no. 2 (2018): 99–102. <https://doi.org/10.1007/s10506-018-9227-z>.
- Dymitruk, Maria. "Artificial Intelligence as a Tool to Improve the Administration of Justice?" *Acta Universitatis Sapientiae Legal Studies*

Zico Junius Fernando

AI Hakim: Merevolusi Peradilan Yang Berintegritas, Bermartabat, dan Meningkatkan Kesejahteraan Hakim

- 8, no. 2 (2020): 179–89.
<https://doi.org/10.47745/ausleg.2019.8.2.03>.
- Ferinda K Fachri. “Melihat Posibilitas AI Menggantikan Hakim Di Masa Depan, Apa Mungkin?” *Hukumonline.com*, 2023.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-posibilitas-ai-menggantikan-hakim-di-masa-depan--apa-mungkin-lt653a431cbb9f0/>.
- Fernandes Godinho, Inês, Cláudio R. Flores, and Nuno Castro Marques. “Consultation on The White Paper on Artificial Intelligence - A European Approach.” *ULP Law Review* 14, no. 1 (February 9, 2021): 157–67. <https://doi.org/10.46294/ULPLR-RDULP.V14I1.7475>.
- Fernando, Zico Junius, Kiki Kristanto, Ariesta Wibisono Anditya, Sawitri Yuli Hartati, and Agri Baskara. “Robot Lawyer in Indonesian Criminal Justice System: Problems and Challenges for Future Law Enforcement.” *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (November 14, 2023): 1–24.
<https://doi.org/10.15294/LESREV.V7I2.69423>.
- Fernando, Zico Junius, Rosmanila, Laily Ratna, Achmad Cholidin, and Bhanu Prakash Nunna. “The Role of Neuroprediction and Artificial Intelligence in the Future of Criminal Procedure Support Science: A New Era in Neuroscience and Criminal Justice.” *Yuridika* 38, no. 3 (September 1, 2023): 593–620.
<https://doi.org/10.20473/YDK.V38I3.46104>.
- Gabriel, Iason. “Toward a Theory of Justice for Artificial Intelligence.” *Daedalus* 151, no. 2 (May 1, 2022): 218–31.
https://doi.org/10.1162/DAED_A_01911.
- Hamnach, Burhanuddin, Ah. Fathonih, Aden Rosadi, and Engeng Nuraeni. “Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 49–66.
<https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17518>.
- Heo, Tae Young, Kyoung Min Kim, Hyun Kyu Min, Sun Mi Gu, Jae Hyun Kim, Jaesuk Yun, and Jung Kee Min. “Development of a Deep-Learning-Based Artificial Intelligence Tool for Differential Diagnosis between Dry and Neovascular Age-Related Macular

- Degeneration.” *Diagnostics* 2020, Vol. 10, Page 261 10, no. 5 (April 28, 2020): 261. <https://doi.org/10.3390/DIAGNOSTICS10050261>.
- Hien, Ngo Le Huy, Luu Van Huy, and Nguyen Van Hieu. “Artwork Style Transfer Model Using Deep Learning Approach.” *Cybernetics and Physics* 10, no. 3 (2021): 127–37. <https://doi.org/10.35470/2226-4116-2021-10-3-127-137>.
- Ikhsan, Wishmy Meinawa, Elzami Haqie Ednoer, Winanda Setyaning Kridantika, and Amrie Firmansyah. “Fraud Detection Automation Through Data Analytics and Artificial Intelligence.” *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis* 4, no. 2 (September 27, 2022): 103–19. <https://doi.org/10.37641/RISET.V4I2.166>.
- Jha, Janhvi, Ajeet Kumar Vishwakarma, Chaithra N, Allagari Nithin, Anu Sayal, Ashulekha Gupta, and Rajiv Kumar. “Artificial Intelligence and Applications.” In *2023 1st International Conference on Intelligent Computing and Research Trends (ICRT)*, 1–4, 2023. <https://doi.org/10.1109/ICRT57042.2023.10146698>.
- John, A M, A M U., and J T Panachakel. “Ethical Challenges of Using Artificial Intelligence in Judiciary.” In *2023 IEEE International Conference on Metrology for EXTended Reality, Artificial Intelligence and Neural Engineering (MetroXRINE)*, 723–28, 2023. <https://doi.org/10.1109/MetroXRINE58569.2023.10405688>.
- Kant, Ravi, Anil Kumar Dixit, Minakshi Memoria, and Tanupriya Chaudhary. “Artificial Intelligence Based Transformation in the Field of Legal Profession.” In *2023 3rd International Conference on Innovative Sustainable Computational Technologies (CISCT)*, 1–6, 2023. <https://doi.org/10.1109/CISCT57197.2023.10351288>.
- Kerikmäe, Tanel, and Evelin Pärn-Lee. “Legal Dilemmas of Estonian Artificial Intelligence Strategy: In Between of E-Society and Global Race.” *AI and Society* 36, no. 2 (June 1, 2021): 561–72. <https://doi.org/10.1007/S00146-020-01009-8/METRICS>.
- Kluttz, Daniel, and Deirdre K. Mulligan. “Automated Decision Support Technologies and the Legal Profession.” *SSRN Electronic Journal*, July 15, 2019, 1–41. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3443063>.
- Lund, Brady, and Wang Ting. “Chatting about ChatGPT: How May AI and GPT Impact Academia and Libraries?” *SSRN Electronic Journal*, January 22, 2023, 1–9.

<https://doi.org/10.2139/SSRN.4333415>.

- McDermid, John A., Yan Jia, Zoe Porter, and Ibrahim Habli. "Artificial Intelligence Explainability: The Technical and Ethical Dimensions." *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 379, no. 2207 (October 4, 2021): 1–18. <https://doi.org/10.1098/RSTA.2020.0363>.
- Medianti, Uji Sukma. "Permudah Penanganan Perkara, MA Rilis Aplikasi Berbasis AI." katadata.co.id, 2023. <https://katadata.co.id/berita/nasional/64e2fbd5c54f5/permudah-penanganan-perkara-ma-rilis-aplikasi-berbasis-ai/>.
- Mukala, Patrick, Joos Buijs, Maikel Leemans, and Wil Van Der Aalst. "Learning Analytics on Coursera Event Data: A Procebb Mining Approach." In *CEUR Workshop Proceedings*, 1527:18–32, 2015.
- Nadia Intan Fajarlie. "Daftar Panjang Hakim-Hakim Yang Terjerat Kasus Korupsi, Dari Pengadilan Negeri Hingga Mahkamah Agung." <https://www.kompas.tv/nasional/331194/daftar-panjang-hakim-hakim-yang-terjerat-kasus-korupsi-dari-pengadilan-negeri-hingga-mahkamah-agung>, 2022. <https://www.kompas.tv/nasional/331194/daftar-panjang-hakim-hakim-yang-terjerat-kasus-korupsi-dari-pengadilan-negeri-hingga-mahkamah-agung>.
- Putra, Panca Sarjana, Zico Junius Fernando, Bhanu Prakash Nunna, and Rizaldy Anggriawan. "Judicial Transformation: Integration of AI Judges in Innovating Indonesia's Criminal Justice System." *Kosmik Hukum* 23, no. 3 (2023): 233–47. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.18711>.
- Rudin, Cynthia, Caroline Wang, and Beau Coker. "The Age of Secrecy and Unfairness in Recidivism Prediction." *Harvard Data Science Review* 2, no. 1 (January 31, 2020): 1–53. <https://doi.org/10.1162/99608F92.6ED64B30>.
- Setiawan, Annisa Dita, Artaji, and Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (May 31, 2021): 198–217. <https://doi.org/10.23920/JPHP.V2I2.352>.
- Sgaglione, Luigi, and Giovanni Mazzeo. "A GDPR-Compliant Approach to Real-Time Processing of Sensitive Data." *Smart Innovation, Systems and Technologies* 98 (2019): 43–52.

- https://doi.org/10.1007/978-3-319-92231-7_5/COVER.
- Sidorkin, D. D. “Tesla Autopilot: Semi-Automatic Driving, Momentum for Future Autonomy.” *Vestnik of M. Kozymbayev North Kazakhstan University* 0, no. 4 (56) (January 11, 2023): 144–52. <https://doi.org/10.54596/2309-6977-2022-4-144-152>.
- Syakirun Ni'am. “Hakim Agung Gazalba Saleh Diduga Terima Gratifikasi Puluhan Miliar, Diubah Jadi Aset.” <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/22/17135791/hakim-agung-gazalba-saleh-diduga-terima-gratifikasi-puluhan-miliar-diubah>, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/22/17135791/hakim-agung-gazalba-saleh-diduga-terima-gratifikasi-puluhan-miliar-diubah>.
- Tara Prasad Sapkota, Shila Kunwar, Mahima Bhattarai, and Shreya Poudel. “Artificial Intelligence That Are Beneficial for Law.” *US-China Law Review* 17, no. 5 (May 28, 2020): 217–23. <https://doi.org/10.17265/1548-6605/2020.05.004>.
- Ursino, Domenico, Fernando De, Prieta Pintado, Vasile-Daniel Păvăloaia, and Sabina-Cristiana Necula. “Artificial Intelligence as a Disruptive Technology—A Systematic Literature Review.” *Electronics* 12, no. 5 (February 23, 2023): 1102. <https://doi.org/10.3390/ELECTRONICS12051102>.
- Wang, Nu. “‘Black Box Justice’: Robot Judges and AI-Based Judgment Processes in China’s Court System.” In *2020 IEEE International Symposium on Technology and Society (ISTAS)*, 58–65, 2020. <https://doi.org/10.1109/ISTAS50296.2020.9462216>.
- Xu, Zichun. “Human Judges in the Era of Artificial Intelligence: Challenges and Opportunities.” *Applied Artificial Intelligence* 36, no. 1 (December 31, 2022): 1–22. <https://doi.org/10.1080/08839514.2021.2013652>.
- Zhang, X, S Agarwal, R Choy, K J Wong, L Lim, Y Y Lee, and J J Lu. “Personalized Digital Customer Services for Consumer Banking Call Centre Using Neural Networks.” In *2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, 1–7, 2020. <https://doi.org/10.1109/IJCNN48605.2020.9206709>.
- Zhao, Xujian, Hui Zhang, Chunming Yang, Bo Li, Anna Visvizi, Miltiadis D Lytras, Wadee Alhalabi, and Xi Zhang. “An Overview

Zico Junius Fernando

AI Hakim: Merevolusi Peradilan Yang Berintegritas, Bermartabat, dan Meningkatkan Kesejahteraan Hakim

of Artificial Intelligence Research and Development in China.” In *The New Silk Road Leads through the Arab Peninsula: Mastering Global Business and Innovation*, 143–51. Emerald Publishing Limited, 2019. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-679-820191009>.

Zhou, Jianlong, Fang Chen, Adam Berry, Mike Reed, Shujia Zhang, and Siobhan Savage. “A Survey on Ethical Principles of AI and Implementations.” In *2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)*, 3010–17, 2020. <https://doi.org/10.1109/SSCI47803.2020.9308437>.

Zico Junius Fernando et al. “The Freedom of Expression in Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>.